

PROPUESTA DIDÁCTICA¹

Raviolis

Manuel Vicent

Sea cual sea la tragedia que a uno le aflija, llega un momento en que hay que tomar un café y un bocadillo de jamón, o incluso un plato de raviolis, cosa que puede suceder en la cafetería de cualquier tanatorio. El sabor de las lágrimas y el gusto del jamón se confunden en el paladar. El aroma del café y el dolor crean en la base del cerebro una pequeña nube placentera que es el principio de la amnesia.

Si yo fuera profesor de psicología, llevaría a mis alumnos a la cafetería del tanatorio para impartir allí algunas lecciones. Puesto que ese establecimiento no cierra en toda la noche, algunos intelectuales calaveras, nunca mejor dicho, en los felices años ochenta acudían allí de madrugada a beber la última copa de marrasquino. Del mismo modo que los poetas románticos saltaban las tapias del cementerio para recitar poemas sobre las tumbas a la luz de la luna. Yo iría a la cafetería del tanatorio a dar a mis alumnos una clase sobre el placer de los sentidos.

Había allí el otro día una mujer madura que lloraba a lágrima viva mientras devoraba con ahínco un plato de raviolis. Las personas que estaban de pie junto a la barra, aun teniendo los mismos motivos para una tristeza parecida, no dejaban de admirar la calidad de su llanto. Alguien le preguntó a la mujer por qué gemía de esa manera sin dejar de comer. ¿Acaso su tragedia era especial? La mujer contestó que lloraba de remordimiento por el placer que le causaban los raviolis, estando como estaba su marido tendido a pocos pasos

¹ Garcia-Vidal, P. (2005). Proposta didàctica de Raviolis. En *Cuentos de aquí y de allá. Hacia un currículum intercultural en literatura*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES.

de ella dentro de un féretro. Resulta que los raviolis también eran el plato preferido del difunto.

En la cafetería del tanatorio mostraría a mis alumnos la unidad que existe entre la culpa, la desolación y el deleite en el fondo de los sentidos, expresada en un mismo rostro. Mientras comía los raviolis, la mujer madura contó que los últimos años con aquel hombre habían sido un infierno y lo odiaba, pero tanto odio no podía ser más que amor, porque ahora lloraba pensando que su marido nunca gozaría del inmenso placer de ese plato de pasta.

FITXA D'ANÀLISI

Títol: Raviolis	
Autor: Manuel Vicent	
Gènere	Realista
Tema	El sentiment simultani de plaer, de desolació i de culpa
Argument	Una dona pren un plat de raviolis en un tanatori mentre es posa a plorar, ja que representen el punt on es barregen els sentiments contraris que sent pel plaer que li provoquen el fet de menjar-los i recordar que era el plat preferit del seu marit.
Qüestions sobre el contingut	<ul style="list-style-type: none">- Com és la imatge de la dona madura que apareix en aquesta història?- Quina és la classe que el narrador impartiria als seus alumnes?
Relació amb altres contes	<ul style="list-style-type: none">- Quins altres contes semblants coneixes on els personatges manifesten sentiments contradictoris?- Creus que aquestes situacions responen més a la realitat que les històries amb personatges que actuen previsiblement?- Explica un fet protagonitzat per algú que actue d'una forma inesperada.

